

TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR – KELAJAK POYDEVORI

Toshmurodova Moxigul Boltayevna
Abdulla Avloniy kattalar ta'limi magistranti

Annotatsiya: maqolada Xalqaro baholash dasturi PISA dunyoning turli mamlakatlari milliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga doir ma'lumotlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: baholash dasturlari, milliy ta'lim tizimi, PISA, o'qish savodxonligi.

Аннотация: В статье рассматривается работа Международной программы оценивания PISA в национальной системе образования разных стран и сравниваются результаты.

Ключевые слова: оценочные программы, национальная система образования, PISA, читательская грамотность.

Abstract: The article discusses the work of the PISA International Assessment Program in the national education system of different countries and compares the results.

Keywords: assessment programs, national education system, PISA, reading literacy.

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Ulug' sarkarda Amir Temur o'zining —Temur tuziklari asarida «mingta nodon lashkardan, dono shijoatli va tadbirkor bitta asakar afzaldir» degani ham bejiz emasdir. Zotan, jamiyatimizning har bir yoshlarning ilm, ma'rifatli qilib tarbiyalash, vatanparvarlik ruhida shakllantirish, yuksak ma'naviyat darajasida olib chiqish biz pedagoglar oldida turgan eng dolzarb vazifalardan sanaladi. Ilmni ulug'lagan, ma'rifatni keng targ'ib etgan, shu vatan tuprog'i uchun fidoyi bo'lgan har bir pedagog jamiyatimizning yuksak ma'naviy boyligidir. Jamiyat ravnaqi va taraqqiyoti bevosita ularning sa'y-harakati va fidoyiliklari asosida kamol topmoqda.

Mamlakat ravnaqi va taraqqiyotini ta'lim istiqboli, yosh avlodning ma'naviy kamoloti belgilaydi. Kelajak egalarining zamonaviy bilim, intellektual salohiyat, ilmu ma'rifat, erkin fikr, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, jahonda e'tirof etilgan uslub va an'analarni qo'llash malakasiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimidagi islohotlar ana shu maqsadga qaratilgan bo'lib, xalqaro mezon asosida dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida qo'llanayotgan va katta samara berayotgan ta'lim texnologiyalari, baholashning xalqaro talablariga muvofiq bo'lishiga qaratilmoqda. Dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim sohasida baholashning PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlari amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Taraqqiyot odimlari bilan jahonga yuz tutayotgan mamlakatimizda ham ta'lim sohasida baholashning xalqaro mezonlari qo'llanilmoqda.

2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida milliy ta'lim tizimi sifatini oshirish hisobiga yuqori malakali, mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni takomillashtirish markaziy o'rinlardan birini egallaydi. [2]

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoev ta'kidlaganidek, «Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz». [1]

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasida xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish to'g'risida"gi 997-sonli qarori qabul qilindi.

PISA - o'quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o'quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda qo'llay olish mahoratini baholaydi. Dasturning asosiy maqsadi - 15 yoshli o'quvchilar ta'lim dargohida olayotgan bilim va tajribalarini ijtimoiy munosabatlarda va inson faoliyatida uchraydigan turli xil hayotiy vazifalarni yechishda qanchalik foydalana olish qobiliyatini baholashdir. Ushbu sinov har uch yilda bir marotaba o'tkaziladi. Testda faqat 15 yoshdagi o'smirlar ishtirok etadi. Maktabdagi ta'lim sifatini monitoring qilishga qaratilgan PISA dasturi asosiy uch yo'nalishda: o'qish, matematika va ijtimoiy fanlar savodxonligi bo'yicha olib boriladi. Umuman olganda, PISA dasturi davlatlarning ta'lim

sohasidagi siyosatiga sezilarli darajada ta'sir o'tkazadi. Har bir davlat o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida o'zining ta'lim sohasidagi kuchli va kuchsiz tomonlarini xolisona aniqlab, boshqa davlatlarga nisbatan mavqeini ko'radi hamda ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirishda o'z yo'nalishlarini va strategiyasini belgilab oladi.

Ushbu dastur 1997 yilda joriy etilgan bo'lib, har uch yilda bir marta o'tkazib kelinadi, birinchi marta 2000 yilda o'tkazilgan bo'lib 43 ta mamlakatdan o'quvchi yoshlar o'z bilimlarini sinab ko'rishgan. Yillar kesimida oladigan bo'lsak 2003 yilda 41 ta mamlakatdan, 2006 yilda 55 ta mamlakatdan, 2009 yilda 75 ta mamlakatdan, 2012 yilda 65 ta mamlakatdan, 2015 yilda 71 ta mamlakatdan va 2018 yilda 78 ta mamlakatdan o'quvchi yoshlar ishtirok etishganini ko'rishimiz mumkin.

Savol tug'iladi, nima uchun PISA har uch yilda va 15 yoshlilar o'rtasida o'tkaziladi? PISA dasturining asosiy maqsadi mamlakatlar ichida ta'lim siyosati sohasidagi qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Uch yillik sikllar davomida dasturni amalga oshirilishi esa o'z navbatida mamlakatlarga o'z vaqtida axborot berish, tegishli dasturlarning ta'sirini tahlil qilish uchun ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyatini yaratib beradi.

Agarda dasturni o'tkazish davriyligi qisqa davrlarda amalga oshirilsa, o'zgarish va yangiliklarning rivojlanishi yoki yetarli ma'lumotlarni to'play olmaslikni va o'z navbatida ish unumdorligini kamayishiga olib keladi.

Aynan 15 yoshli o'quvchi yoshlar o'rtasida dasturni amalga oshirilishini sababi esa ushbu yoshda aksar iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotiga a'zo davlatlarning o'quvchi yoshlari majburiy ta'limning oxirgi bosqichiga o'tishadi.

Ushbu dasturning mukammalligi shundaki, ushbu dastur butun dunyo bo'yicha aynan 15 yoshli o'quvchi yoshlarning bilim va ko'nikma darajalarini o'lchovchi yagona dastur bo'lib xizmat qiladi.

PISA tadqiqotida topshiriqlar kontekst shaklida beriladi. Har bir topshiriqqa 1 dan 3 gacha savol taklif qilinadi. Ularga javob berish uchun berilgan vaziyatga oid ma'lumotlardan foydalanish lozim. Shuning uchun bunday topshiriqni to'g'ri bajarish uchun nafaqat fanga oid ko'nikmalardan, balkim o'quvchilarning matn bilan ishlash va ma'noli o'qish strategiyasidan foydalanishiga bog'liq. [3]

Pisa tadqiqotlaridan kelib chiqadigan saboqlar:

- Aksariyat o'quvchilar XXI asrda yashashga tayyor emaslar, ya'ni zamonaviy jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan kompetensiyalariga to'laqonli ega emaslar.
- Maktab ta'limi ko'p jihatdan bu kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilmagan.
- O'quvchilar egallagan bilim va ko'nikmalarini qayerda ishlatilishini bilishmaydi.
- Hali ham ko'p maktablarda eskicha usullarda ta'lim berilayapti, ya'ni tayyor bilimlar berilayapti. Aslida maktab o'quvchilarni —o'rganishga o'rgatishil lozim, ya'ni mustaqil bilim olishga o'rgatishi kerak bo'ladi.
- Darsliklar va undagi o'quv topshiriqlari mazmuni ham bunday vazifani bajarishga mo'ljallanmagan.

PISA dasturi tadqiqotlari davomida biz PISAga a'zo davlatlar ta'lim tizimida bo'layotgan o'zgarishlarni o'zaro taqqoslash va qiyoslash, ta'lim sohasida strategik qarorlar qabul qilishni va o'z navbatida maktablarimizda berilayotgan bilim saviyasi o'quvchi yoshlarimizni katta hayotda o'z yo'llarini topishida munosib xizmat qilmoqdami kabi savollarga javob topishimizga amaliy yordam ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, —O'zbekiston, 2016 yil, 56 bet.

2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

3. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A framework for PISA 2009. OECD, 2009

O`quvchilarni xalqaro PISA baholashning asl mohiyati ham aslida bolalarda tafakkur uyg`oqligi, ularni ixtiro

chi, ijodkorlikka o`rgatish desak yanglishmaymiz. Ayniqsa, ona tili va adabiyot darslarida turli she`r va hikoyalar mazmuni nazariy jihatdangina emas, amaliy mushohadaga erishilishi yuqoridagi hikoya mazmunida yaqqol aks etga. Oquvchilarga alohida roliklar orqali kuchli ta`sir uyg`otishi mumkin. Ular bunday kasalliklar omili haqida bilishni istaydilar; kuchli shifokor, yoxud tadbirkor sifatida homiylik qilishga ahd qilishlari mumkin. Ya`ni yosh qalblarning sezgi va hissiyotlariga ijobiy ta`sir qilish uchun har qanday hikoya mazmuni ular ruhiyatiga singdirilib, so`ngra mustaqil topshiriqlar orqali munosabat aniqlansa, maqsadga erishiladi.

Umuman, boshlang`ich sinf o`qish darslarida badiiy ijod namunalarining faqat yod olish, mazmunini so`rash bilan cheklanmasdan, ularni anglash va his qilish, shu asosda o`z munosabatini, mantiqiy xulosalarini rasm chizish, she`r yozish, esse, ijodiy ish, kichik loyiha ishlarida aks ettirishga, badiiy talqin etilgan voqea, muammoni hal etish rejasini aniq dalillarda ishlab chiqilsa o`quvchi tafakkuri teranlashadi. Mantiqiy mushohada orta borgani sari darslarning rang-barang ko`rinishlari ham yuzaga keladi. Natijada, o`quvchilar har bir hikoya yoki she`rni o`zlari uchun bir tadqiqot ishidek qabul qiladilar.

Chunki bu yoshdagi bolalarning ichki olami nihoyatda boy. Ular hali ko`p narsani bilmasa-da, lekin bilishdan iboratma`naviy ehtiyoj jarayonini boshdan kechiradi. Bolalarga o`zlari sezgan va o`ylaganlarini gapirib berish g`oyat qiyin, chunki ularni so`zda ifodalashga to`g`ri keladil, – deb yozgan edi Yanush Korchak taxallusi bilan butun dunyoga tanilgan polyak adibi Genrika Goldshmit. - Bundan ham og`irrog`i esa yozish. ... lekin bolalar shoir va faylasufdirilar. Darhaqiqat, u o`zining pedagogik tajribasi, bolalar shifokori sifatidagi bilimi, betakror yozuvchilik iqtidori orqali bolalik dunyosining ko`pgina sir-asrorlarini ilg`ay olgan; xususan, bola qalbining erkinligi qushga, kapalakka va gulga qiyoslanishini, hamchunin ular o`zlariga jonivorlar, hasharot-u hayvonlarni aka-uka, yoxud, tengqur do`stdek tutishini ta`kidlaydi. Chindan ham shunday. Bolalar tabiatidagi

—shoirlik-ularning hamma narsadan hayratlanishlari, har bir hodisadan hayajonlanishlari bo'lsa, —faylasuflik - hayratni va hayajonni qo'zg'agan shu narsalar va hodisalarning asl mohiyatiga qiziqishlaridir. —Bu nima?!, —Bu nega bunaqa?!, —U nima deydi?!, —U nega katta yoki nega kichik?!, —U qanday o'sadi?!, —Nega qattiq?!, —Nega yumshoq?!, —Suv nega qotadi?!, —Quyosh qanday qizitadi?!, xullas, shu xildagi sanoqsiz savollar bu yoshdagi bolalarning qiziqishlari hosilasi bo'lib, ana shu savollarga topgan va topolgan javoblari-olamni

o'zlashtirish yo'llaridir. Olam ular uchun jumboqqa aylanarkan, ularning o'zlari ham —nimavoylga aylanishlari tabiiydir.